

Оксана ГЕРАСИМЕНКО

доцент, кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
м. Київ, Україна

НАУКОВІ ПІДХОДИ В ДОСЛІДЖЕННІ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

Анотація. Наведено аргументацію актуальності наукових досліджень у галузі менеджменту. Доведено науковий формат обґрунтованих управлінських рішень як головного продукту дослідницької діяльності в галузі менеджменту. Узагальнено підходи до дослідження управлінських проблем та розкрито їх особливості.

Ключові слова: науковий підхід, проблеми менеджменту, управлінські рішення, синтез напрямів наукових досліджень, міждисциплінарність.

Abstract. The paper provides arguments for the relevance of scientific research in management. The scientific format of sound management decisions as the main product of management research is proven. Approaches to studying management problems are generalised, and their features are revealed.

Keywords: scientific approach, management problems, management decisions, synthesis of research areas, interdisciplinarity.

Постановка проблеми. Стабільна нестабільність як іманентна детермінанта реалій третього десятиліття XXI століття стала форматом соціально-економічної діяльності та розвитку соціуму. Тотальна невизначеність, виклики, ризики і загрози, спричинені дією техніко-технологічних, демографічних, санітарно-епідеміологічних, соціально-політичних чинників, зумовлюють необхідність розроблення та імплементації виважених управлінських механізмів у державному секторі національних економік та в бізнес-середовищі на різних рівнях – від організаційного до глобального. В паралелі з цим масштабні та різновекторні трансформації економіки й суспільства продукують нові можливості для ефективного менеджменту.

Пошук шляхів дальшого розвитку теорії та вдосконалення нинішньої практики менеджменту слід вважати проекцією вдалої комбінаторики методичного арсеналу в дослідженні його проблемних зон. Комплексний, всебічний та системний аналіз управлінських явищ і процесів актуалізує застосування низки загальнонаукових та вузькоспеціалізованих наукових підходів, що дозволяє вибудувати досконалий науково-прикладний сценарій дослідження сучасних управлінських проблем.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблематика методології наукових досліджень – неоднозначно структурована за напрямками та багатогранна за методами. Філософський контур та теоретико-прикладний інструментарій наукових досліджень у царині економічних наук, зокрема і за управлінською проблематикою, знайшов комплексне висвітлення в сучасному науковому доробку українських вчених. Широкий спектр методологічних аспектів економічних наукових досліджень досліджували такі українські вчені: Л. М. Акімова [14], І. О. Александров [1], В. Г. Андрійчук [2], Г. О. Бірта [3], Ю. Г. Бургу [3], В. М. Геєць [5], Н. Д. Гетманцева [6], І. С. Добронравова [15],

В. І. Дубницький [9], О. П. Корольчук [5], Ю. І. Кулагін [5], В. Д. Лагутін [5], А. А. Мазаракі [5], В. Д. Малигіна [14], Н. Ю. Науменко [9], І. Ф. Радіонова [16], К. І. Ткач [1], С. О. Федулова [9], С. В. Філіппова [1], О. Ю. Холодова [14] та інші.

Контент сучасних підходів до наукового дослідження, які застосовуються в галузі економічних наук та, на думку автора, можуть бути успішно імplementовані до методологічного інструментарію наукового пошуку в царині управлінської проблематики, розкрито у працях сучасних вітчизняних сучасності, серед яких О. Г. Братута [4], П. М. Григорук [7], В. В. Гуменюк [8], В. В. Дмитрук [8], С. О. Зубков [10], Н. Г. Клименко [11], А. М. Колот [12], З. О. Луцишин [13], Н. А. Хрущ [7], О. В. Чорний [17] та інші.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Виходячи з наведеної актуальності теми, головною метою статті є узагальнення підходів до наукових досліджень в царині менеджменту як аргументація формування сучасної науково-прикладної площини дослідницької діяльності менеджерів.

Виклад основного матеріалу дослідження. За наявними аналітичними оцінками фахівців у галузі управління, не менше 30 % часу в роботі сучасного менеджера складає дослідницька діяльність. Для аргументації наведеного факту підкреслимо, що головним продуктом дослідницької діяльності в галузі менеджменту є обґрунтоване управлінське рішення. Системна комбінаторика різнорівневих управлінських рішень за відповідним функціоналом забезпечує реалізацію намічених цілей та виконання поставлених завдань на основі оптимізації наявних ресурсів та операційної діяльності. При цьому, без сумніву, кожен з етапів продукування управлінського рішення містить елементи наукового дослідження, а саме:

- 1) формування емпіричної бази та первинну обробку інформації про об'єкт управління з використанням низки наукових методів формування банку даних з подальшим їх опрацюванням;
- 2) факторний, структурний та інший аналіз під час дослідження зв'язків з метою посилення обґрунтованості виявлених тенденцій та трендів;
- 3) оцінювання та порівняння можливих варіантів прийняття управлінського рішення задля вибору найкращої з усіх імовірних альтернатив;
- 4) передбачення наслідків змін на основі науково-методичних сценаріїв та методик прогнозування, які дозволяють врахувати широкий спектр факторів впливу на результуючий показник.

В умовах нової соціоекономічної реальності перед менеджерами кожної організації постало завдання пошуку раціональних та ефективних моделей діяльності, запровадження гібридних форматів роботи в поєднанні офлайн та онлайн формату комунікацій, що стало доступним завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям Четвертої промислової революції та уможливило функціонування організацій і підприємств за умови соціального дистанціювання в період коронавірусної епідемії та дотримання безпекового режиму під час воєнного стану в Україні. Нині та в перспективі – багатогранний і різновекторний науковий пошук, який дозволить прийти до виважених управлінських рішень щодо формування ефективної системи менеджменту та подальшого її вдосконалення.

У такому контурі теорія і практика менеджменту має розвиватись за сучасної парадигми наукових досліджень, що передбачає перехід від класичних наукових шкіл до

застосування новітніх методологічних підходів, впровадження яких сприятиме масштабності, глибині та широкоплановості дослідження управлінських явищ і процесів.

Щодо дефініції терміну «науковий підхід у дослідженні» зауважимо, що використовується він по-перше, для ідентифікації дотримання дослідниками принципів наукової методології; по-друге, для виокремлення загальної дослідницької платформи, на якій формується програма та розробляється план наукових досліджень для досягнення поставленої мети дослідження та реалізації окресленого кола завдань. У першому значенні науковий підхід передбачає дотримання базових принципів наукового пізнання – комплексності, систематичності, концептуальної єдності, об'єктивності, котрі притаманні кожному науковому дослідженню. Друге розуміння наукового підходу характеризує позицію, систему точок зору та поглядів, яких дотримується науковець при проведенні дослідження.

Для розроблення програми та плану наукового пошуку у галузі менеджменту широко застосовуються загальнонаукові та вузькоспеціалізовані підходи, сутність яких наведена в табл. 1.

Таблиця 1

Наукові підходи до дослідження проблем у галузі менеджменту

№	Назва підходу	Сутність підходу
1	<i>Термінологічний</i>	Дослідження генези понять, які розкривають сутність термінів, категорій і понять; уточнення змісту, встановлення та доведення відповідності та взаємозв'язку в понятійно-категорійному апараті
2	<i>Концептуальний</i>	Вибір або формування концепції дослідження, що відображує головні аспекти його спрямованості
3	<i>Когнітивний</i>	Застосування положень загальнофілософської теорії пізнання з аргументацією значення знання у моделях поведінки суб'єктів економічної діяльності
4	<i>Інституційний</i>	Дослідження та засвоєння інститутів, які визначають розвиток соціально-економічних явищ і процесів
5	<i>Системний</i>	Аналіз об'єкта дослідження в якості сукупності взаємопов'язаних компонент
6	<i>Комплексний</i>	Врахування різних аспектів у виникненні, функціонуванні та розвитку управлінських явищ, процесів, систем у взаємозв'язку
7	<i>Динамічний</i>	Дослідження управлінських явищ, процесів, систем в ретроспективі з дальшим прогнозуванням їх розвитку
8	<i>Аспектний</i>	Дослідження лише одного напрямку, певної проблеми, конкретної характеристики управлінського явища, процесу, системи
9	<i>Емпіричний</i>	Врахування наявних результатів раніше реалізованої дослідницької діяльності, досвіду науковця
10	<i>Діяльнісний</i>	Аналіз діяльнісної сторони функціонування та розвитку об'єкта дослідження в різних напрямках, сферах, галузях
11	<i>Порівняльний</i>	Зіставлення управлінських явищ, процесів та систем за різними рівнями ієрархії та сегментами диференціації
12	<i>Функціональний</i>	Розгляд об'єкта дослідження в розрізі функцій, які необхідно виконати для вирішення наявної управлінської проблеми
13	<i>Структурно-функціональний</i>	Виокремлення структурних елементів об'єктів дослідження та визначення їх функцій у складі системи
14	<i>Нормативний</i>	Розроблення норм та нормативів за підсистемами управлінської системи певного рівня

15	Ситуаційний	Обґрунтування доцільності застосування відповідних управлінських технологій та інструментів з урахуванням конкретної ситуації
16	Кількісний	Формування кількісних параметрів управлінських явищ і процесів із застосуванням статистичних методів, економіко-математичного моделювання, інструментарію індивідуальних та групових експертних оцінок тощо
17	Поведінковий	Використання принципів та підходів поведінкової економіки
18	Аксіологічний	Виявлення особливостей управлінських явищ і процесів у контексті цінностей
19	Культурологічний	Дослідження управлінських явищ, процесів, систем, об'єктів як культурологічного феномену
20	Міждисциплінарний	Застосування теоретичного, методичного та прикладного інструментарію різних наук для дослідження управлінських явищ, процесів, систем

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Як свідчить практика наукових досліджень, траєкторією формування мислення сучасного менеджера, який поєднує ролі лідера, дипломата, інноватора в контурі власного стилю керівництва, має стати відмова від фрагментарності, автономності, епізодичності. Запровадження ідеології конструктивного синтезу напрямів наукових досліджень у професійній діяльності, перехід на засади міждисциплінарності – головні вектори пошуку відповідей на виклики сьогодення, коли темпи техніко-технологічних змін наростають за експонентою, а різновекторні інновації прискорюють динаміку бізнес-процесів.

Перспективи подальших наукових розвідок автора в даному напрямі пов'язані з визначенням синергетичних ефектів від комбінаторики наявних підходів в дослідженні проблем менеджменту та з розробленням теоретико-методологічних сценаріїв дослідження прикладних аспектів менеджменту в умовах багатовимірної економіки та мережевого суспільства з технологічними трендами цифровізації та інформаційною домінантою в комунікаціях з компонентами внутрішнього та зовнішнього середовища.

Список використаних джерел

1. Александров І. О., Ткач К. І., Філіппова С. В. Методологія та організація наукових досліджень : підручник. Одеса : Астропринт, 2018. 197 с.
2. Андрійчук В. Г. Основи наукових досліджень в агробізнесі : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2018. 496 с.
3. Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2014. 142 с.
4. Братута О. Г. Засоби проведення наукового дослідження як елемент методологічного забезпечення української економічної науки. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2016. № 14. С. 8–16.
5. Геєць В. М., Мазаракі А. А., Корольчук О. П., Кулагін Ю. І., Лагутін В. Д. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація) : навч. посіб. / ред.: А. А. Мазаракі; МОНМС України, 2-ге вид., доповн. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2011. 295 с.
6. Гетманцева Н. Д. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. для магістер. програм «Менеджмент корпорацій (АТ)» та «Менеджмент малого бізнесу». Київ : КНЕУ, 2009. 517 с.
7. Григорук П. М., Хрущ Н. А. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб. Київ : Кондор, 2017. 206 с.

8. Дмитрук В. В., Гуменюк В. В. Генезис ціннісно зорієнтованого управління: міждисциплінарний і галузевий аспекти. *Економічна теорія та право*. 2022. № 1. С. 29–43.
9. Дубницький В. І., Науменко Н. Ю., Федулова С. О. Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці : навч. посіб. / заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Дубинського В. І.. Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. 443 с.
10. Зубков С. О. Міждисциплінарні методологічні підходи до дослідження процесів управління підприємствами сфери харчування. *Інфраструктура ринку*. 2020. Вип. 39. С. 176–182.
11. Клименко Н. Г. Підходи, принципи та методи дослідження державного регулювання діяльності недержавних інституцій у контексті забезпечення національної безпеки. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2020. № 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2020_7_9
12. Колот А. Міждисциплінарний підхід як передумова розвитку економічної науки та освіти. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка*. 2014. Вип. 5. С. 18–22.
13. Луцишин З. О. Концептуальні проблеми розвитку міждисциплінарності досліджень у галузі міжнародних економічних відносин. *Фінанси України*. 2021. № 11. С. 62–73.
14. Малигіна В. Д., Холодова О. Ю., Акімова Л. М. Методологія наукових досліджень : монографія. Рівне : НУВГП, 2016. 247 с.
15. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / [І. С. Добронравова та ін.; за ред. І. С. Добронравової]. Київ : Київський університет, 2018. 606 с.
16. Радіонова І. Ф. Методологія наукових досліджень: прикладний аспект: навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2010. 106 с.
17. Чорний О. В. Теорія міждисциплінарності як глобальний науковий дискурс. *Гілея: науковий вісник*. 2020. Вип. 157(2). С. 84–87.